

**XIVA XONLIGIDA RUS VA TATAR-BOSHQIRD
TADBIRKORLARI FAOLIYATI (XIX asr oxiri – XX asr boshlari)**

Raxmonov Polvonnazir Sa'dulla o'g'li
Xiva shahar 11 – sonli maktab Tarix fani o'qituvchisi

Maqolaning qisqacha mazmuni: Dunyo miqyosida iqtisodiy rivojlanish jarayonlari notekis rivojlanib borayotgan bir paytda, muayyan davlatlar o'zlarining davlatchilik tarixini hamda u bilan uzviy bog'liq ravishda iqtisodiy taraqqiyot bosqichlari jarayonlarini chuqur tahlil qilish asosida o'rganish muhim masalalardan biri hisoblanadi. Shu bilan birga bozor munosabatlari jadal rivojlanib borishi sharoitida jahon davlatlarida mahalliy tadbirkorlar yoki sarmoyadorlar qatlami tarixini o'rganish dolzarb ahamiyatga ega masalalardan biri hisoblanadi. Shu jihatdan olganda, Xiva xonligida mahalliy tadbirkorlar sinfining shakllanishi tarixi voha tarixining eng kam o'rganilgan sahifalaridan biri bo'lib, O'zbekiston Respublikasining jadal bozor munosabatlarga kirib borishi jarayonida mazkur muammoni o'rganish muhim ahamiyatga ega masalalardan hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Xiva xonligi, Yangi Urganch, Gurlan, Xiva, aka – uka Kraftlar, Rus-Osiyo banki, Bolshaya Yaroslavskaya manufaktura, savdo-sotiq, ishlab chiqarish, aka-uka Rizaevlar, Manuilovlar, Maksim, aka-uka Solijonovlar.

KIRISH (INTRODUCTION). Manbashunoslik, tarixshunoslik va boshqa yordamchi tarixiy fanlar doirasidagi tadqiqotlar jarayonida to'plangan ilmiy – amaliy natijalarni chuqur tahlil qilish tarix sohasida mavjud muammolarni aniqlash va ochib berish borasida muhim ahamiyatga ega bo'lib, o'tmish jarayonlarini xolis baxolash imkonini beradi. Jumladan, tadbirkorlik tarixi muammosining o'rganilishiga haqqoniy baho berish nihoyatda muhim vazifaga aylandi. SHu o'rinda, Xiva xonligida mahalliy tadbirkorlar ijtimoiy qatlamining shakllanishida hamda ularning iqtisodiy jarayonlarda tutgan o'rnini, mahalliy tadbirkorlik an'analarning shakllanishida rus va tatar-boshqird millatiga mansub

tadbirkorlarning tutgan o'ri masalasi yangi asoslarda ko'rib chiqish va baholash alohida ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI (LITERATURE REVIEW). Yuqorida ta'kidlanganidek, Xiva xonligida mahalliy tadbirkorlar sinfining shakllanishi tarixi masalasi Xorazm tarixining ancha kam o'rganilgan sahifalaridan hisoblanib, bu borada mavjud yozma manbalar ma'lumotlari deyarli tahlil qilinmagan. Bu mavzudagi yozma manbalar ham juda kam bo'lib asosiy xususiyati shundaki, bu borada mahalliy tadbirkorlar haqida ma'lumotlar keltirilib o'tilgan birorta mahalliy manbalar yo'q.

Xonlikda faoliyat yuritgan tadbirkorlar ichki va tashqi savdo aloqalaridagi faoliyati qay darajada bo'lganligi asosan rus va xorij manbalarida o'z aksini topgan. Xonlik bosib olinganidan keying uning xom-ashyo bazasiga aylantirilishi jarayonida rus va xorij ma'murlari va turli soha mutaxassislari tomonidan o'rganila boshlandi. Jumladan, rus mutaxassisi V.I. Masalskiy va A. Krasnoslobodskiy Xiva xonligida paxtachilik sanoatining metropoliya to'qimachilik sanoatidagi tutgan o'ri va istiqbollarini tahlil qilgan bo'lsa [4, 9-10; 5,23], V.N.Veber xonlik tog'-kon sanoati istiqbollarini o'rgangan [2, 7]. M.N.Sobolev xonlik bilan bojxona tizimi masalasini tahlil qilgan bo'lsa [11], S.Xrulev tadqiqotlarida Xiva xonligi bilan Rossiya o'rtasidagi savdo aloqalari istiqbollari tadqiq qilingan [14, 48]. Umuman olganda bu mavzuga oid manbalar asosan statistik va hisobotlar xususiyatga ega bo'lgan hujjatlar hisoblanadi.

Zamonaviy tadqiqotchilardan A.Boltayev, A.S. Sadikov, T.G. Tuxtametov, M. Niyazmetov, R.Y.Pochekeyev, K.A.Abdraxmanov, E.A.Glushenko kabi sobiq SSSR davri yoki Rossiyalik, D. Ziyoyeva kabi o'zbek tadqiqotchilari mazkur mavzu bo'yicha tadqiqotlar olib borganlar. Ammo, mazkur maqolada, asosan hali ilmiy muomalaga kiritilmagan A.Boltayevning qo'lyozma daftari ma'lumotlaridan foydalaniladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI (RESEARCH METHODOLOGY). Maqolada tizimlashtirish, tarixiy-qiyosiy tahlil, tarixiy ma'lumotlarni

umumlashtirish, xolislik tamoyili kabi ilmiy tadqiqot usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR (ANALYSIS AND RESULTS).

Xiva xonligi Rossiya tomonida bosib olinganidan keyin xonlik iqtisodiyoti bir tarafdin mustamlakachilik xom ashyo markaziga aylantirila boshlangan bo'lsa, ikkinchi tarafdin xonlikda iqtisodiy qoloqlikning asosiy sabablaridan biri bo'lgan hamda minglab yillardan beri davom qilib kelayotgan ana'naviy yer egaligi xo'jaligi tizimi buzila boshladi. Natijada XIX asr oxirlaridan boshlab xonlik Rossiya bilan birga jahon iqtisodiy jarayonlariga tortila boshladi. Asta – sekin bozor munosabatlari tartiblari shakllana boshlab, ilgarigi savdogarlar sinfi asosida hamda bozor munosabatlari qonun-qoidalari asosida mahalliy tadbirkorlar sinfi shakllana boshladi.

Ammo, Rossiya imperiyasi yuritgan mustamlakachilik siyosati natijasida bu jarayonlar nihoyatda sekin davom qilayotgan edi. Jumladan, eng avvalo Rossiya hukumati xonlikni 1894-1895 yillarda imperiya bojxona tizimiga kiritishi natijasida Xiva xonligining tashqi iqtisodiy aloqalari butunlay cheklanib, xonlik hududida rus savdogarlariga juda katta imtiyozlar berilgani holda xonlik mahalliy savdogarlarining tashqi tijorat hatti-harakatlari umuman cheklab tashlandi. Bu g'z navbatida xonlikda mahalliy savdo-sarmoya egalari hamda tadbirkorlar sinfining shakllanish jarayonlarini ancha sekinlashtirgan edi.

Xiva shahrida tug'ilgan hamda, usta-me'mor, naqqosh, tarixchi va shoir A.Boltayevning qo'lyozma daftarlarida Xiva xonligida faoliyat yuritgan rus va tatar-boshqird millatiga mansub tadbirkorlar masalasi bo'yicha juda muhim, boshqa manbalarda uchramaydigan ma'lumotlar mavjud. Jumladan mazkur daftarlarda aks etgan yana eng muhim ma'lumotlar bu Xiva xonligining XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Rossiya bilan savdo munosabatlariga oid ma'lumotlar hisoblanadi. Bu yerda A.Boltayev xonlikdan Rossiyaga va Rossiyadan xonlikka olib kelingan mahsulotlar turlari hamda miqdori xususida juda qimmatli ma'lumotlar keltirib o'tgan. Jumladan, "1883 nchi yilda Peterburgdan telegramm birlan Xiva xoni Muhammad Rahim 2 din so'ro'lg'on. Xivadin chiqadurg'on va

Xivaga kiradurgʻon yuklarni tuya yuki xisobi birlan soʻrolgʻon telegramigʻa javob uchun tubandagilarni yozib yuborilgandur.

Rossiyadin keladurgʻon va Rossiyaga ketadurgʻon paxtalar 20000 tuya yuki. Va yana mato chigʻon qoʻy teri, eski teri meshi yung 3000 tuya. Rossiyadin viloyatga keladurgʻon archin moli 5000 tuya yuki. Va yana mis, temir, qozon va shunga oʻxshashlar 3000 tuya yuki. Nah, qand, nabot, kampit, tilla, toʻn, achchigʻ tosh 12000 tuya yuki. Jamʻisi 43000 tuya yuki. Buxoro, Ashhabod, Mashgʻadga ketadurgʻon yuklarni xisobi. Daryoni qibla va orqa tarafidin Buxoro, ashhabod, mashhadga ketadurgʻon chapon, boʻz, roʻyan, charm, eski teri, xom, etik, yagʻoch, taboq, qora uy 7000 tuya yuki va yana bugʻdoy, joʻkori, burunch, soriyogʻ 8000 tuya yuki. Buxoro va Ashhabod, Mashhaddin viloyatgʻa ketadurgʻon archin mol, gilam, takanamato, naft yogʻi, qora mum, attor xaridi (yaʻni charchi) 7000 tuya yuki. Va yana choy, tamaku, nil, boʻz goʻng, zok, nor poʻst xamadoniy qaysh, holva, arik, uzum shorni 5000 tuya yuki. Jamʻiysi 27000 tuya yuki boʻlgʻon Rossiyadin va Buxorodin Ashhabod, Mashhadlardin kelib va ketadurgʻon yuklarni jamʻiysi 70000 tuya yuki boʻlgʻondur. Har bir tuyaga yuklanadurgʻon yukni miqdori 15 but boʻlib har buti 16 kilo xisobidin 15 but bir tuyaga yuklangan yuk 240 kilo yukdan boʻladur” [14, 51-52].

Abdulla Boltayev qoʻlyozma daftarlaridagi iqtisodiy sohaga oid maʼlumotlar ichida eng originali bu 1911 yilga kelib Xiva xonligida savdo-iqtisodiy faoliyat olib borgan Rossiya sarmoyadorlari roʻyxati boʻlib, bu roʻyxatda mazkur sarmoyadorlarning qaysi shahar yoki tumanda faoliyat yuritishi, nima mahsulotlar bilan savdo qilib, qanday faoliyat turi bilan shugʻullanishi va ularning yillik daromadlarigacha maʼlumotlar batafsil keltirilgan. A.Boltayev bu maʼlumotlarni Xiva xonlari arxividan olganligini taʼkidlagan hamda bu maʼlumotlar boshqa birorta manbada uchramaydi. U bu borada bunday deya taʼkidlagan: “1911nchi yilda Xorazm xonliqi boʻyicha har bir rayonlarda Rossiya xalqlaridin doʻkon ochib savdogarchilik qilib yurgan Rossiya xalqlarini spiskasi. Ushbu material xonlarni arxividin yozildi. Asli muzeydaa saqlanmoqda” [14, 63-66].

№ T/n.	Ism familiyasi	Qaysi rayonda do'kon ochilg'on	Nimalar bilan savdo qilg'on	Bir yil miqdorid a qo'linda bo'lg'on daromadi
1	Rafi' Ibonov	Xivada	Kerosin qand shakar bilan	15000
2	Sabil	Xivada	Kerosin qand shakar bilan	7000
3	Masko'fisi dersi Ya'qub	Xivada	Archin mol nah	70000
4	Xoji Muhammad Ali xoji Xusayn	Xivada	Ko'k choy sotar	30000
5	Fadir namtoy SHukurov	Xivada	CHoy qand nabot	2000
6	Jabrano'o'f	Xivada	Tamaku qorachoy	2000
7	Alovuddin SHarofiddinov	Xivada	Tamaku qorachoy qand	1000
8	Muhammad Aliboy Xoji Abbos	Xivada	Ko'k choy	5000
9	Manodilov Povel	Xonqoda	G'o'zani paxta ip sotar	42000
10	Fozlonisli chernikof	Xonqoda	O't chiqi birlan paxta	15000
11	Uroniski Vais Yen'ekin	Xonqoda	Qand, kanpo't kerosin	5000
12	Mixail Kershimov	Xonqoda	Har xil mayda narsa	400
13	Andiroy Kurkuriy	Xonqoda	Dengizdin baliq olib kelib	5000

14	Purul Kuznisov	Urganchd a	Qand, shakar, kerosin	30000
15	Ibon Abromov	Urganchd a	Qand, shakar, kerosin	60000
16	Ko'chmon SHulponov	Urganchd a	Qand, shakar, kerosin	10000
17	Iskandar xoji Abbos o'g'li	Urganchd a	Xom teri olib Rossiyaga ketar	10000
18	Fatxullo Xoji Muhammad Xoshim	Urganchd a	CHoy sotar	3000
19	Ottaullox Solijonov	Urganchd a	Paxta xom mato'	150000
20	SHoh Ahmad Tuhfatullo o'g'li	Urganchd a	Archin mol	500
21	Muhammad Vali Muhammad Sodiq o'g'li	Urganchd a	Archin mol	2000
22	Xoji Abdurasul Qosim.	Urganchd a	CHoy sotadi	10000
23	Ne'matullo Axmadjonov	Urganchd a	Har xil mayda narsa	300
24	Nikolay Andreev	Urganchd a	Qand kampo't, aroq	15000
25	Andiroy SHunodirov	Urganchd a	Oyna, qopi, ponus	1000
26	Jahonshoh Ahmadshoh	Urganchd a	Mashinchi kiyim tikib sotar	300
27	Nasrullo Abdurahmon	Urganchd a	Mashinchi kiyim tikib sotar	200
28	Izzat Fayzullo o'g'li	Urganchd	Mashinchi kiyim	100

		a	tikib sotar	
29	Rahmatullo Iffatullo	Urganchd a	Mashinchi kiyim tikib sotar	300
30	Lotir Sakson ikki o'g'li	Urganchd a	Xom teri oladur	15000
31	Yoshiri Manfajturi	Urganchd a	Zobo'tda paxta etar.	200000
32	Fursiki Tavorishi	Urganchd a	Zobo'tda paxta etar.	150000
33	Duqub Aponos	Urganchd a	Archin mol sotar	40000
34	Sarkoy Plonoshev	Gurlanda	Bir o't mashin 2 chiqi kasanag'a paxta chiqaradur 1 kunda 400 but	400 but
35	Mixail Kuznetsov	Gurlanda	Kanpo't sotar	6000
36	Bekchon Burloq Muhammad Rizo o'g'li	Gurlanda	Archin mol sotar	5000
37	Xolnियोz Qozoq O'skinboy	Gurlanda	Archin mol sotar	5000
38	Vaisniyoz O'roz Muhammad	Gurlanda	Archin mol sotar	5000
39	Samandar Qozoq Bozor o'g'li	Gurlanda	Archin mol sotar	10000
40	Bobojon Maxzum Sapo Maxzum	Gurlanda	Archin mol sotar	15000
41	Zarif No'g'oy	Gurlanda	Go'ja olib Urganchga yuboradur	10000
42	Xusayn No'g'oy O'rozboy	Manoqda	Xom teri ham G'o'ja olur	10000

43	Xayrullo Sayful Muluk o'g'li	Toshhovuz	G'o'ja paxta olur	20000
44	Udif SHaridis	Toshhovuz	Bir o't mashin poxta chiqaradur	500 but 10 tiyindin
45	Muhammad Rahim Qutluqmurod Ugnoev	Toshhovuz	2-tuya jiqi	10000
46	Muhammad Mahzum Zokir	Toshhovuz	Archin mol, qand, nabot	50000
47	CHernikov	Toshhovuz	Bir o't mashin	15000
48	Ivan Velikanov	Toshhovuz	Lampa yog'i qand	10000
49	Odamboy	Toshhovuz	Paxta etar	20000
50	Ibniddin No'g'oy Poltinov	Toshhovuz	Kiyim tikib sotar	100
51	Akint Istana Qulika	Toshhovuz	Ichak olur	-
52	Tojiboy Kuja So'fi o'g'li	Ilonlida	Bir tuya jiq ilan paxta etar	10000
53	Muhammadjon Sayfullo o'g'li	Manqitda	Go'ja paxta olur	2000
54	Fayz Raxmon Manapov	Ko'k chekkada	Dehqonchilik	100000
55	Arshakboy Qorabekov	Fursiyda	Archin mol sotar	5000
56	Mulla SHoyim Sadrboy o'g'li	Fursiyda	Archin mol sotar	2000
57	Erto'nboy Ebon o'g'li	Fursiyda	Archin mol sotar	1000
58	Jum'aniyoz SHirok o'g'li	Qipchoqd	Archin mol sotar	500

		a		
--	--	---	--	--

XULOSA VA TAKLIFLAR (CONCLUSION/RECOMMENDATIONS)

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, Xiva xonligida tadbirkorlik faoliyati olib brogan rus va tatar – boshqird millatiga mansub tadbirkorlar asosan xonlikda tadbirkorlik an’alarining shakllanishida hamda taraqqiyotida muhim o’rin egallagan albatta. Xonlik jadallik bilan Yevropa va Amerikada allaqachon shakllanib bo’lgan hamda shu kabi bozor iqtisodiyotiga asoslangan xo’jalik tizimiga kirib kela boshladi. Ammo, sanoatning shakllanishi va shu asosda mahalliy tadbirkor va sarmoyadorlari faoliyatining rivojlanib borishi jarayonlari 1914-1918 yillarda, birinchi jahon urushi davrida ancha sustlashib, Xiva xonligida sof ma’nodagi tadbirkor va sarmoyadorlar to’liq shakllanmadi.

FOYDALANILGAN MANBALAR VA ADABIYOTLAR:

1. Абдрахманов К. Купечество Российской империи в торговле со Средней Азией: культурно- антропологический аспект // *Quaestio Rossica*. 2022. Т. 10, № 5. С. 1607–1624.
2. Город Ургенч, Хивинского ханства (О жизни русского населения города) // *Туркестанский сборник*. 1907. Т. 437. С. 65, 66.
3. Имперская политика аккультурации и проблема колониализма (на примере кочевых и полукочевых народов Российской империи) / науч. ред. С. В. Любичанковский. Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2019. 480 с.
4. Масальский В. И. Хлопковое дело в Средней Азии (Туркестан, Закаспийская область, Бухара и Хива) и его будущее. СПб., 1892. С. 9–10.
5. Материалы для изучения хлопководство. Вып. III. Хлопководство в Хиве // Составил А. Краснослободский. Под общей редакцией Н.И. Малаховского. – СПб.: Типография В.О. Киршбаума, 1912. – 23 с.
6. Ниязатов М. Поиск консенсуса. Российско-хивинские геополитические отношения в XVI - начале XX в. СПб., 2010. С. 199–204.

7. Почекаев Р.В. Включение бухарского эмирата и Хивинского ханства в таможенную черту Российской империи (1895 г.) // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2016. № 3. С. 172–184.
8. Рожкова М. К. Экономические связи России со Средней Азией. М.: Акад. наук СССР, 1963. 238 с.
9. Садыков А. С. Экономические связи Хивы с Россией во второй половине XIX - начале XX вв. Ташкент, 1965. С. 48–52.
10. Соболев М.Н. Таможенная политика России во второй половине XIX века. Томск: Типо-литография Сибирского товарищества издательского дела, 1911. 850 с.
11. Тухтаметов Т. Г. Амударьинский отдел (Социально-экономическое и политическое значения для Хорезмского оазиса). Нукус, 1977. С. 58, 59
12. Тухтаметов Т. Г. Россия и Хива в конце XIX - начале XX в. Победа Хорезмской народной революции. М., 1969. С. 54.
13. Хрулев С. Проект устава Товарищества для развития торговли со Среднею Азиею. СПб.: Типография главного артиллерийского управления, 1863. 48 с.
14. Voltaev A. № 18 daftar. O. Abdullaev shaxsiy kutubxonasida saqlanadi, Xiva shahri, qo'lyozma. 64 varaq.

